

A responsabilidade penal de adolescentes infratores e os desafios do sistema socioeducativo no Brasil à luz do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Izaac Nilton Rodrigues Rocha¹
Leandro Pereira Passos²

RESUMO

Este trabalho analisa a responsabilidade penal de menores infratores no Brasil, com foco nos desafios enfrentados pelo sistema socioeducativo à luz do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). A escolha do tema se justifica pela crescente preocupação social com a criminalidade juvenil e pela relevância jurídica do ECA, que estabelece diretrizes protetivas e educativas para adolescentes em conflito com a lei. O objetivo geral é analisar a responsabilidade penal de menores infratores no Brasil, destacando os desafios enfrentados pelo sistema socioeducativo. Os objetivos específicos incluem: 1) identificar as principais medidas socioeducativas previstas no ECA; 2) examinar os locais e formas de cumprimento das medidas aplicadas; e 3) avaliar os fatores que dificultam a efetiva responsabilização e ressocialização dos menores infratores.. A metodologia adotada é bibliográfica, qualitativa, aplicada e descritiva, com análise de doutrina, legislação, estudos de caso e dados oficiais. Conclui-se que o sistema socioeducativo brasileiro ainda enfrenta limitações significativas, exigindo investimentos estruturais, formação técnica especializada e articulação entre as políticas públicas para garantir a efetividade das medidas e promover a verdadeira reintegração social dos adolescentes em conflito com a lei.

Palavras-chaves: Responsabilidade penal; Medidas socioeducativas; Adolescente infrator.

ABSTRACT

This paper analyzes the criminal responsibility of juvenile offenders in Brazil, focusing on the challenges faced by the socio-educational system under the Statute of the Child and Adolescent (ECA). The topic is justified by the growing social concern over juvenile delinquency and the legal relevance of the ECA, which establishes protective and educational guidelines for adolescents in conflict with the law.. The specific objectives include: 1) identifying the main socio-educational measures provided for in the ECA; 2) examining the places and forms in which these measures are carried out; and 3) assessing the factors that hinder the effective accountability and reintegration of juvenile offenders. The methodology is bibliographic, qualitative, applied, and descriptive, involving the analysis of legal doctrine, legislation, case studies, and official data. It is concluded that the Brazilian socio-educational system still faces significant limitations, requiring structural investments, specialized professional training, and better coordination among public policies to ensure the effectiveness of the measures and promote the true social reintegration of adolescents in conflict with the law.

Keywords: Juvenile criminal responsibility; Socio-educational measures; Juvenile offender.

¹ Acadêmico do Curso de Direito do Centro Universitário Luterano de Manaus – CEULM/ULBRA/Manaus, AM. E-mail: izaac2806@rede.ulbra.br

² Professor orientador da disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso II, do Centro Universitário Luterano de Manaus – CEULM/ULBRA/Manaus, AM. E-mail: leandro.passos@ulbra.br

1. INTRODUÇÃO

Este trabalho aborda a responsabilidade penal de adolescentes infratores no Brasil, com foco nos desafios enfrentados pelo sistema socioeducativo previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). A pesquisa busca compreender como as medidas socioeducativas têm sido aplicadas na prática e se cumprem, de fato, seu papel de promover a responsabilização e a reintegração social de adolescentes em conflito com a lei.

O problema central que orienta esta investigação é: qual a efetividade das medidas socioeducativas aplicadas a menores infratores na promoção de sua ressocialização no Brasil? Parte-se da hipótese de que, embora o ECA traga diretrizes fundamentadas na proteção integral e na pedagogia da responsabilização, persistem entraves estruturais, sociais e institucionais que limitam a eficácia dessas medidas, comprometendo o processo de reintegração social dos adolescentes.

O objetivo geral da pesquisa é analisar a responsabilidade penal de menores infratores no Brasil, à luz do ECA, com ênfase nos principais desafios enfrentados pelo sistema socioeducativo. Para isso, delimitam-se os seguintes objetivos específicos: 1) identificar as principais medidas socioeducativas previstas no ECA; 2) examinar os espaços e formas de cumprimento dessas medidas; e 3) avaliar os fatores que dificultam a responsabilização efetiva e a reinserção social dos adolescentes.

A relevância do tema se justifica sob dois aspectos. Do ponto de vista jurídico, destaca-se a necessidade de compreender os limites e as possibilidades da responsabilização penal de adolescentes, considerando sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Do ponto de vista social, a pesquisa se torna urgente frente ao crescimento da criminalidade juvenil e às falhas do sistema em romper ciclos de exclusão, estigmatização e reincidência. Assim, o estudo contribui para o debate acadêmico e institucional sobre a reformulação de políticas públicas voltadas à juventude em conflito com a lei, com vistas a uma sociedade mais justa e inclusiva.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS PREVISTAS NO ECA

As medidas socioeducativas exercem um papel fundamental na responsabilização de adolescentes que praticam atos infracionais, sendo instrumentos que refletem a atuação do Estado no campo da proteção e da responsabilização, sem perder de vista o desenvolvimento e a reinserção social dos adolescentes. Segundo Reginato (2013) “as medidas são formas de encaminhamento ou intervenção estatal e têm por objetivo fazer cessar a situação que ameaça ou viola direitos da criança”.

Além do viés protetivo, as medidas socioeducativas possuem previsão normativa específica no ECA, servindo como resposta à prática de atos infracionais. Conforme Ramos *et. al.* (2023) “afirma que as medidas socioeducativas têm previsão legal para prática de atos ilícitos, estando previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente”:

Art. 112. Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas:
I – Advertência;
II – Obrigação de reparar o dano;
III – Prestação de serviços à comunidade;
IV – Liberdade assistida;
V – Inserção em regime de semiliberdade;
VI – Internação em estabelecimento educacional;
VII – Qualquer uma das previstas no art. 101, I a VI.
§1º “a medida aplicada ao adolescente levará em conta a capacidade do mesmo cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da infração.

Observa-se que o sistema socioeducativo, ao ser estruturado a partir dos princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), não tem como finalidade a punição do adolescente em conflito com a lei, mas, sobretudo, objetiva promover sua formação cidadã, assegurar sua proteção integral e possibilitar sua efetiva reinserção social. Complementarmente ao ECA, foi criado o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase), inicialmente instituído pela Resolução nº 119, de 11 de dezembro de 2006, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda), e posteriormente regulamentado pela Lei nº 12.594/2012.

Nos termos do artigo 2º dessa legislação, “o Sinase constitui-se de uma política pública destinada à inclusão do adolescente em conflito com a lei, que se correlaciona e demanda iniciativas dos diferentes campos das políticas públicas e sociais”. Dessa forma, o Sinase estabelece diretrizes e parâmetros técnicos para a execução das medidas socioeducativas em todo o território nacional, promovendo uma articulação intersetorial entre os sistemas de justiça, assistência social, saúde, educação e

demais políticas públicas, garantindo o pleno desenvolvimento dos adolescentes e a efetivação dos direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal e pelo próprio ECA.

2.2 ESPAÇOS E FORMAS DE CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS SOCIEDUCATIVAS

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), ao estabelecer o sistema de responsabilização infantojuvenil, prevê um conjunto de medidas socioeducativas que podem ser aplicadas aos adolescentes autores de atos infracionais. Conforme Bandeira (2006):

Ao praticar qualquer ato infracional, mesmo com violência ou grave ameaça, a criança deve ser imediatamente encaminhada ao Conselho Tutelar, ou ao Juiz da Vara da Infância e Juventude naquelas [...] – a quem for imputada a prática de algum ato infracional estará sujeito à imposição de quaisquer medidas socioeducativas e/ou protetivas, descritas nos Arts. 112 e 101 do ECA, aplicadas pela autoridade judiciária competente.

De acordo com Reginato (2013), “as medidas são formas de encaminhamento ou intervenção estatal e têm por objetivo fazer cessar a situação que ameaça ou viola direitos da criança”, o que evidencia seu caráter protetivo e educativo, e não meramente punitivo. Nesse contexto, os espaços de cumprimento se dividem, essencialmente, entre meio aberto, semiliberdade e internação, cada qual com suas características e finalidades específicas.

As medidas em meio aberto, como advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviços à comunidade e liberdade assistida, são executadas no âmbito comunitário, sem a privação de liberdade, possibilitando ao adolescente permanecer inserido em seu contexto social, familiar e educacional. Essas medidas são acompanhadas, geralmente, pelos Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS), que oferecem suporte técnico, acompanhamento psicossocial e articulação com a rede de proteção.

Geralmente os adolescentes que recebem medidas são encaminhados para os CREAS – Centros de Referência Especializados de Assistência Social. Nesse lugar você e sua família vão ser acompanhados por assistentes sociais, psicólogas, pedagogas, orientadoras e mais algumas pessoas (BRASIL, 2018).

Entre as medidas aplicáveis está a Prestação de Serviços à Comunidade (PSC), que se caracteriza por ser uma medida em meio aberto, não privativa de liberdade, mantendo o adolescente em sua comunidade e proporcionando a reparação indireta do ato infracional.

A medida socioeducativa de Prestação de Serviços à Comunidade- PSC poderá ser cumprida em hospitais, escolas, instituições socioassistenciais e outros estabelecimentos congêneres, bem como programas comunitários ou governamentais.

A medida de semiliberdade configura um regime intermediário, permitindo que o adolescente desenvolva atividades externas, retornando obrigatoriamente à unidade de semiliberdade nos horários estabelecidos. Conforme destaca Arantes e Taborda (2019): “a medida de semiliberdade é uma medida de restrição de liberdade que consiste na permanência do adolescente, por um período de seis meses a três anos, em uma casa, sob a orientação e monitoramento de uma equipe profissional”.

Por outro lado, a medida de internação representa a forma mais severa de privação de liberdade dentro do sistema socioeducativo, devendo ser aplicada apenas em situações excepcionais, nos termos do artigo 122 do ECA. Segundo Campos (2009):

A internação prevista no ECA tem caráter socioeducativo, ou seja, visa prioritariamente à reintegração, à reinserção na família e na sociedade por meio da educação, do trabalho e da cultura. O ECA buscou esse posicionamento ético ante a constatação de que o adolescente, como pessoa que ainda vive o processo de amadurecimento físico, psicológico e emocional, merece, além de uma simples censura ou castigo da sociedade, a oportunidade de mudar seu comportamento. Em última instância, o alvo do Estatuto é devolver à sociedade pessoas capazes de exercer adequadamente seus direitos e deveres de cidadania.

Por fim, é importante destacar que a efetividade das medidas socioeducativas depende não apenas da adequação dos espaços físicos, mas também da articulação entre o sistema de justiça, as políticas públicas de educação, saúde e assistência social, e a comunidade, criando uma rede de apoio que garanta oportunidades de ressocialização aos adolescentes. Nesse sentido, o SINASE (Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo), instituído pela Lei nº 12.594/2012, estabelece diretrizes claras para a execução das medidas, sendo um marco importante na busca por um sistema socioeducativo mais humano e eficaz.

2.3 FATORES QUE DIFICULTAM A RESPONSABILIZAÇÃO EFETIVA E A REINSERÇÃO SOCIAL DOS ADOLESCENTES

Apesar dos avanços legislativos representados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e pelo Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase), o sistema socioeducativo brasileiro ainda enfrenta sérios desafios para assegurar uma responsabilização efetiva e, conseqüentemente, a reinserção social dos adolescentes em conflito com a lei. Na visão de Vinuto e Bugnon (2021)

A superlotação também é considerada um impedimento central para a realização de um atendimento legalmente adequado, pois, com um número de internos acima da capacidade, há mais atividades a ser realizadas, menos tempo disponível para o planejamento e execução de projetos, mais conflitos a administrar, maior dificuldade na manutenção da higiene local etc.

A concretização das medidas socioeducativas no Brasil enfrenta diversos desafios que comprometem a eficácia do sistema e a garantia dos direitos fundamentais dos adolescentes. Nesse sentido, constata-se que:

“as principais dificuldades enfrentadas para a concretização das medidas socioeducativas são as que se seguem: a) insuficiência de recursos humanos nas unidades, sobretudo de socioeducador; b) superlotação das unidades, principalmente da UIP e do CSE Dagmar Feitoza; c) precariedade da estrutura das unidades de atendimento; d) deficiência de transporte para a realização de atividades externas; e) insuficiência de material de consumo para a realização das oficinas; e f) processo de ensino inadequado e sem uma metodologia definida (SILVA e VALLINA, 2018)”.

Esses elementos demonstram que o sistema socioeducativo, ao invés de cumprir sua função pedagógica e ressocializadora, muitas vezes opera de forma punitiva e excludente, comprometendo o desenvolvimento integral dos adolescentes e violando os princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente.

De acordo com Costa e Alberto (2019), a medida socioeducativa deveria “promover uma prática pedagógica voltada para auxiliar o desenvolvimento dos jovens, a MSE de internação tem pautado suas ações na manutenção de práticas punitivas e da não garantia de direitos.” Essa distorção reforça estigmas e marginaliza ainda mais o adolescente, dificultando sua reinserção no convívio comunitário e no mercado de trabalho.

Para que as medidas se tornem instrumentos reais de responsabilização com perspectiva de transformação social, é necessário o diálogo constante entre os órgãos responsáveis por assegurar os direitos fundamentais dos adolescentes em conflito

com a lei, além de garantir os direitos dos adolescente. Nesse sentido, o CNJ (2011) destaca que: “a efetividade das medidas socioeducativas depende da articulação entre os sistemas estatais, a quem compete a garantia dos direitos relacionados à dignidade humana como educação, saúde, segurança e ao devido processo legal. ”

A realidade social dos adolescentes em conflito com a lei está marcada por múltiplas vulnerabilidades, que antecedem e se intensificam com o ato infracional e o cumprimento das medidas socioeducativas. Paes e Amorim (2010):

Os jovens em conflito com a lei, em geral, têm em comum um sentimento de exclusão, seja anterior ou posterior ao ato infracional, pela estigmatização e preconceito. [...] A maioria dos jovens em cumprimento de medidas socioeducativas vive em situação de risco social, possui baixa escolaridade, condição econômica precária, comumente faz uso de drogas e testemunha a desestruturação familiar.

Esse estigma não apenas dificulta a reinserção social, como também influencia negativamente a atuação dos agentes do sistema de justiça e da própria sociedade, que frequentemente reforçam discursos de criminalização da juventude pobre e periférica.

Por fim, Dantas e Furlan (2024) acrescenta que o contexto socioeconômico em que o adolescente está inserido exerce influência significativa em sua trajetória, sendo determinante para o risco de envolvimento com a prática de atos infracionais. Questões estruturais, como a desigualdade social, a ausência de políticas públicas efetivas e a vulnerabilidade nos territórios, impactam diretamente as condições de vida das famílias e a proteção integral de crianças e adolescentes.

Diante desse cenário, é possível concluir que os obstáculos enfrentados no processo de responsabilização e ressocialização dos adolescentes em conflito com a lei são de ordem estrutural, social, econômica e institucional, exigindo não apenas reformas no sistema socioeducativo, mas também uma profunda transformação nas práticas sociais, jurídicas e políticas voltadas à infância e juventude.

3. METODOLOGIA

A metodologia adotada na presente pesquisa é de cunho bibliográfico, quanto aos procedimentos técnicos, sendo motivada pelo interesse em compreender como se estrutura a responsabilização penal de adolescentes no Brasil, bem como os desafios enfrentados pelo sistema socioeducativo no cumprimento do que dispõe o

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Segundo Souza et al. (2021), a pesquisa bibliográfica

“é o levantamento ou revisão de obras publicadas sobre a teoria que irá direcionar o trabalho científico, o que necessita uma dedicação, estudo e análise pelo pesquisador, tendo como objetivo reunir e analisar textos publicados para apoiar o trabalho científico”.

A abordagem utilizada é qualitativa, pois busca compreender, analisar e interpretar os fenômenos relacionados à responsabilização penal de adolescentes e os entraves enfrentados pelo sistema socioeducativo na sua efetivação. De acordo com Guerra et al. (2024), a pesquisa qualitativa “é uma abordagem fundamental na investigação científica, que se baseia na compreensão aprofundada e na interpretação dos fenômenos estudados”. Esta abordagem possibilita analisar de que forma o sistema socioeducativo reflete (ou não) os princípios de proteção integral, brevidade e excepcionalidade da privação de liberdade previstos no ECA, além de compreender os fatores que impactam a ressocialização e a efetividade das medidas socioeducativas.

Quanto à natureza, a pesquisa é básica, tendo como finalidade principal ampliar o conhecimento teórico sobre a responsabilização penal de adolescentes e os desafios do sistema socioeducativo no Brasil, sem pretensão de aplicação prática imediata. Essa pesquisa, conforme Robaina et al. (2021), “tem como formato o levantamento teórico/bibliográfico e sua utilização viabiliza conhecimento de utilidade/relevância científica, mas não a uma aplicação prática”.

Quanto aos objetivos, a pesquisa é descritiva, pois visa observar, analisar e descrever a aplicação das medidas socioeducativas, os desafios enfrentados pelas instituições de semiliberdade e internação e as implicações da responsabilização penal de adolescentes no contexto jurídico brasileiro. Para Gil (2008) apud Robaina et al. (2021), “a pesquisa descritiva busca descrever as características de determinada população ou fenômeno, estabelecer relações com outros tipos de pesquisa e é etapa essencial no desenvolvimento científico.”

Nesta investigação, o objetivo é descrever como a responsabilização penal de adolescentes infratores é operacionalizada no Brasil, identificando os desafios estruturais, legislativos e práticos do sistema socioeducativo e analisando se as medidas aplicadas estão em conformidade com os princípios do ECA, contribuindo

para a reflexão crítica sobre a efetividade do sistema na garantia dos direitos e na ressocialização dos adolescentes.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante da análise desenvolvida, conclui-se que o sistema socioeducativo brasileiro, apesar de fundamentado em princípios garantistas, pedagógicos e na proteção integral, ainda enfrenta sérias limitações quanto à sua efetividade na responsabilização e na reinserção social dos adolescentes em conflito com a lei. As medidas socioeducativas, previstas no artigo 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), foram concebidas para promover não apenas a responsabilização pelo ato infracional, mas também para garantir oportunidades de desenvolvimento pessoal, fortalecimento de vínculos familiares e construção de trajetórias autônomas e cidadãs.

Contudo, a realidade prática demonstra que os espaços destinados à execução dessas medidas, sejam em meio aberto, semiliberdade ou internação, muitas vezes não oferecem as condições necessárias para alcançar os resultados esperados. Fatores como a precarização da infraestrutura, a insuficiência de equipes técnicas especializadas, a falta de programas educativos e profissionalizantes, e a desarticulação entre os setores de assistência social, saúde, educação e justiça comprometem diretamente a proposta socioeducativa.

Somam-se a isso as fragilidades sociais que cercam esses adolescentes, como a exclusão social, a vulnerabilidade econômica e a estigmatização, que não apenas dificultam o processo de responsabilização, como também limitam as possibilidades reais de reinserção no convívio social e no mercado de trabalho. A ausência de políticas públicas eficazes no acompanhamento pós-medida e o fraco investimento na prevenção agravam ainda mais o quadro.

Portanto, reafirma-se que, embora a legislação brasileira apresente um modelo avançado e comprometido com os direitos humanos e a proteção da infância e juventude, sua concretização esbarra em desafios estruturais e institucionais que demandam intervenções urgentes. É indispensável fortalecer a rede de proteção, garantir investimentos em educação, saúde, cultura e profissionalização, além de promover uma mudança cultural que deixe de enxergar o adolescente em conflito com a lei como um problema social, para reconhecê-lo como sujeito de direitos em

desenvolvimento, merecedor de oportunidades reais de transformação e inclusão social.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABRAMOVAY, Miriam. **Adolescentes em conflito com a lei: O que dizem os adolescentes**. Brasília: UNESCO, 2005. Disponível em: <https://flacso.org.br>. Acesso em: 18 jun. 2025.

ARANTES, Marco Antonio; TABORDA, Fabiane. **A medida de semiliberdade: monitorar, controlar e punir**. Revista de Políticas Públicas, São Luís, v. 23, n. 1, p. 27-44, 2019. Universidade Federal do Maranhão. Disponível em: <https://periodicos.ufma.br/index.php/rppublica/article/view/10782>. Acesso em: 30 jun. 2025.

BANDEIRA, Marcos Antonio Santos. **Atos infracionais e medidas socioeducativas: uma leitura dogmática, crítica e constitucional / Marcos Bandeira**. - Ilhéus : Editus, 2006.

BRASIL. **Estatuto da Criança e do Adolescente**: Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. Brasília, DF: Senado Federal, 2023. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm. Acesso em: 18 mai. 2025.

BRASIL. Lei nº 12.594, de 18 de janeiro de 2012. Institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (**Sinase**), regulamenta a execução das medidas socioeducativas destinadas a adolescentes que pratiquem ato infracional, e dá outras providências. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 19 jan. 2012. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12594.htm. Acesso em: 18 mai. 2025.

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social. **Serviço de proteção social a adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas nas modalidades de prestação de serviços à comunidade e liberdade assistida**: cartilha. Brasília: MDS, 2018.

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). **Panorama Nacional da Execução das Medidas Socioeducativas de Internação** (Programa Justiça Jovem). Brasília: CNJ, 2011. Disponível em: https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2011/02/panorama_nacional_doj_web.pdf. Acesso em: 30 jun. 2025.

COSTA, Cibele Soares da Silva; ALBERTO, Maria de Fátima Pereira; SILVA, Eralayne Beatriz Félix de Lima. **Vivências nas Medidas Socioeducativas**: possibilidades para o projeto de vida dos jovens. Psicologia: Ciência e Profissão, Brasília, v. 39, p. 1–16, 2019. DOI: 10.1590/1982-3703003186311. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/pcp/a/gGk76g3HvbkQ95Y6G6ryGKB/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 30 jun. 2025.

GUERRA, T. S.; ALMEIDA, R. F.; COSTA, V. P. **Metodologia da pesquisa qualitativa**: fundamentos e práticas. Curitiba: Editora Científica Digital, 2024.

PAES, Paulo C. Duarte; AMORIM, Sandra Maria Francisco de (Orgs.). **Adolescentes em conflitos com a lei: fundamentos e práticas da socioeducação**. Campo Grande, MS: Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, 2010. Disponível em: http://ens.ceag.unb.br/sinase/ens2/images/Biblioteca/Livros_e_Artigos/ufms/UFMS.%202010.%20Caderno.%20Adolescente%20em%20conflito%20com%20a%20lei.pdf. Acesso em: 30 jun. 2025.

RAMOS, André Luiz. **Direito da Criança e do Adolescente: Proteção Integral e Prática**. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. Disponível em: <https://www.scielo.org>. Acesso em: 18 jun. 2025.

RAMOS, Lillyan Corrêa; RAMOS, Leiliane Corrêa; RAMOS FRAGA, Lidyane Corrêa; RAMOS SIMPLÍCIO, Leticia Corrêa; PEREIRA, Jonas Batista; FRAGA, Andrey Lucas da Silva; SIMPLÍCIO, Eduart Franklin Flor. **Medidas socioeducativas**. In: DIREITO CONTEMPORÂNEO: ESTADO E SOCIEDADE. Atena Editora, 2023. Disponível em: <https://www.atenaeditora.com.br/catalogo/post/medidas-socioeducativas>. Acesso em: 11 jun. 2025.

REGINATO, Andréa Depieri de Albuquerque. **Medidas protetivas e medidas socioeducativas**. São Cristóvão: Universidade Federal de Sergipe – CESAD, 2013. Disponível em: https://cesad.ufs.br/ORBI/public/uploadCatalogo/08491714032013Medidas_Protetivas_e_Medidas_Socioeducativas.pdf. Acesso em: 11 jun. 2025.

ROBAINA, L. S.; CARVALHO, M. B.; LIMA, J. R. S. **Metodologia da pesquisa: fundamentos, métodos e técnicas**. Porto Alegre: Editora Fi, 2021.
SILVA, José Afonso da. **Comentário contextual à Constituição**. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 2014. Disponível em: <https://www.dominiopublico.gov.br>. Acesso em: 18 jun. 2025.

SILVA, Vitória Verônica Moraes da; VALLINA, Katia de Araújo Lima. **Medida socioeducativa: uma análise acerca da educação no sistema de internação socioeducativo do Amazonas**. *Anais do 16º Encontro Nacional de Pesquisadores em Serviço Social*, Espírito Santo, Eixo: Trabalho, questão social e Serviço Social, 14 p., 2018. Disponível em: <https://periodicos.ufes.br/abepss/article/view/28615/20357>. Acesso em: 30 jun. 2025.

SOUZA, M. R. de; PEREIRA, L. G.; SANTOS, F. C. **Metodologia científica: conceitos e aplicações**. São Paulo: Atlas, 2021.

VINUTO, Juliana; BUGNON, Géraldine. **Superlotação no sistema socioeducativo: uma análise sociológica sobre normativas e disputas no Brasil e na França**. *Sociologias*, Porto Alegre, v. 23, n. 58, p. 106–137, set.–dez. 2021. DOI: 10.1590/15174522-118281. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/soc/a/ZHktHLqhZHPppBLg7KXfzVD/> Acesso em: 30 jun. 2025.

ZAFFARONI, Eugenio Raúl; PIERANGELI, José Henrique; SLOKAR, Aleksander. **Manual de Direito Penal – Parte Geral**. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. Disponível em: <https://archive.org>. Acesso em: 18 jun. 2025.